

**АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ БЕЗРЕДУКТОРНИХ БУРОШНЕКОВИХ
МОБІЛЬНИХ ГІДРОПРИВОДІВ****Аврунін Г.А.***кандидат технічних наук,***Нікітін С.А.***аспірант,***Мороз І.І.***старший викладач,**Харківський національний автомобільно-дорожній університет***Цента Є.М.***кандидат технічних наук,**Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»***ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF CREATING GEARLESS MOBILE DRILLING AUG
HYDRAULIC DRIVES****Avrunin G.***Candidate of Technical Sciences,***Nikitin S.***Postgraduate Student,***Moroz I.***Senior Lecturer,**Kharkiv National Automobile and Highway University***Tsenta Y.***Candidate of Technical Sciences**National technical university «Kharkiv politechnik institute», Ukraine***Анотація**

Мобільні бурильно-шнекові машини застосовують механічні приводи або гідроприводи з героторними гідромоторами і редукторами. На основі огляду технічних характеристик сучасних високомоментних радіальнопоршневих гідромоторів зроблений висновок щодо можливості їх застосування в якості безредукторних приводів обертання шнеків бурильних машин. Проведений аналіз конструкцій високомоментних гідромоторів представляється корисним для фахівців в галузі об'ємних гідроприводів і студентів-магістрів.

Abstract

Mobile drilling auger machines use mechanical drives or hydraulic drives with gerotor hydraulic motors and gearboxes. Based on a review of the technical characteristics of modern high-torque radial piston hydraulic motors, a conclusion was made regarding the possibility of their use as gearless drives for rotating augers useful for specialists in the field of volumetric hydraulic drives and master's students.

Ключові слова: Мобільний бурюшнековий гідропривод, героторний гідромотор, планетарний редуктор, високомоментні радіальнопоршневі гідромотори, крутний момент, витрата робочої рідини.

Keywords: Mobile auger hydraulic drive, gerotor hydraulic motor, planetary gearbox, high-torque radial piston hydraulic motors, torque, working fluid consumption.

Вступ

Мобільні машини для виконання бурильних робіт широко застосовуються в різних галузях промисловості, зокрема для будівництва споруд різного призначення. Наприклад, в вітчизняній практиці такі машини мають назву бурильно-кранових машин моделі БКМ, які створені на базі колісних тракторів. Однак ці машини мають обмежені можливості щодо крутного моменту і в деяких випадках не задовольняють вимоги споживачів. Аналіз сучасних досягнень показує на суттєво вищі параметри щодо крутних моментів і діаметрів шурфів бурильних машин закордонних виробників. В якості приводної частини для обертання шнеків здійснюється перехід з механічних трансмісій на об'ємні гідроприводи з використанням шестеренних героторних гідромоторів і планетарних редукторів. В той

же час огляд номенклатури високомоментних радіальнопоршневих гідромоторів показує на такі досягнуті значення крутного моменту, які б дали можливість створювати безредукторні приводи бурильних машин. С точки зору реалізації такого переходу здається важливим провести порівняльний аналіз редукторних і безредукторних гідроприводів бурильних машин.

Огляд літератури

Основними виробниками бурильно-кранових машин в Україні є компанії «Будагромаш» [1; 2], «Flagma» [3; 4], «Гідролідер» [5] і «СпецТехСервіс-ІВК» [6], які монтують технологічне обладнання на колісних тракторах ХТЗ-150К, ХТЗ-17221 і ХТА-200. Машини з шифрами БКМ і БКУ обладнані механічним або гідравлічним приводами обертання

буру. При застосуванні гідроприводів використовують аксіальнопоршневі гідромотори з редукторами. Крім бурового та кранового обладнання машини можуть оснащатися бульдозерним відвалом, що підвищує їх універсальність. Крутний момент на шнеках досягає 8000 Н.м, а частота обертання від 60 хв⁻¹ до 120 хв⁻¹.

За кордоном випускаються комплектні бурошнекові приводи, які створені в моноблоковому виконанні і складаються з героторного гідромотора, планетарного редуктора та механічного вузла для закріплення на стрілі бурильної установки. Широке застосування в якості спеціалізованих бурошнекових приводів для роботи на тракторах і екскаваторах знайшли вироби фірм «Belltec» (США) [7], «Digga» (Австралія) [8] і «Rayattachments» (Китай) [9], яка має найбільший за крутним моментом бур в 100 кН.м.

Фірма «Belltec» має типорозмірний ряд з 6-ти шнекових приводів в діапазоні крутних моментів від 3381 Н.м до 16614 Н.м і максимальною частотою обертання від 86 хв⁻¹ до 26 хв⁻¹. Максимальна потужність приводів від 30 кВт до 45 кВт, маса від 72 кг до 136 кг. Кріплення шнеків «Belltec» доступні для міні-навантажувачів, тракторних фронтальних навантажувачів і екскаваторів.

Компанія «Digga-Центральна Європа» виробляє гідралічні бурильні приводи на базі героторних гідромоторів і редукторів з крутними моментами від 1171 Н.м (DIGGA PDD) до 38420 Н.м (DIGGA PD 50) і потужністю в 25 кВт або 50 кВт. До номенклатурного ряду приводів входять 18 типорозмірів (моделей) масою від 41 кг до 300 кг. В технічних характеристиках приводів наведені обмеження щодо максимальної механічної потужності, а також максимальних значень тиску і витрати в гідроприводі. Наприклад, в приводі PD10 механічна потужність обмежена значенням 25 кВт, для максимального тиску в 24 МПа витрата не повинна перевищувати 60 л/хв, а при максимальній витраті в 115 л/хв тиск не повинен перевищувати 13 МПа. Множення значень тиску на витрату дає параметр гідралічної потужності і при обмеженні за тиском значення гідралічної потужності дорівнює 24 кВт, а при обмеженні за витратою маємо значення в 24,9 кВт. Практично ці гідралічні обмеження співпадають з обмеженням механічної потужності в 25 кВт. Для контролю за потужністю привода шнекового буру досить зручно вимірювати тиск в гідроприводі і частоту обертання гідромотора, тобто його теоретичну витрату.

Серед мобільних бурошнекових гідроприводів найбільшими щодо крутного моменту є приводи моделі «REA» (RAY). Типорозмірний ряд приводів

складається моделей від REA2000 до REA100000 з крутним моментом від 1871 Н.м до 103509 Н.м з частотою обертання 26...45 хв⁻¹ до 5...13 хв⁻¹ на тиск від 21 МПа до 35 МПа і витрату робочої рідини від 23 л/хв...53 л/хв до 100 л/хв...280 л/хв. Маса приводів від 54 кг до 1350 кг. Довжина блоків від 595 мм до 1450 мм, діаметр блоків від 200 мм до 675 мм. Рекомендований діаметр застосування шнеків від 400 мм до 1800 мм. Також фірма дає рекомендації щодо мас машин, на які можливо встановлювати бурильне обладнання, тобто від 1т до 50т. Компанія «Changzhou Raymond Precision Machinery Co, Ltd» з виробництва спеціалізованого робочого обладнання для встановлення на трактори та екскаватори заснована в 2002 році. В номенклатурі виробництва є професійне нависне обладнання, наприклад земляний бур, швидкоз'єднувальний пристрій, гідралічний молот та грейфер. Компанія «Changzhou Raymond International Trading Co., Ltd» є дочірньою компанією «Imp. & Exp. Платформа». Назва «RAY Attachments» відноситься до китайського бренду.

Таким чином, закордонні мобільні бурильні машини мають суттєву перевагу перед вітчизняними за крутним моментом. В основі цих приводів лежить об'ємний гідропривод з героторним гідромотором і планетарний редуктор для підвищення крутного моменту. В той же час огляд номенклатури сучасних гідроприводів вказує на наявність високомоментних гідромоторів з достатньо високими значеннями крутних моментів. Застосування високомоментних гідромоторів дає можливість відмовитися від редуктора, що скорочує шлях створення бурильних машин. За нашими даними конструкторські і дослідницькі роботи щодо створення безредукторних приводів з високомоментними гідромоторами як альтернатива редукторним гідроприводам до останнього часу не проводилася. Тому в статті зроблений перший крок в цьому напрямку, а саме спроба проаналізувати можливість застосування високомоментного гідромотора в самому найбільшому за крутним моментом бурильному приводі в 100 кН.м і дати порівняльну оцінку розглянутим гідроприводам.

Основна частина

Розглянемо більш ретельно технічні характеристики шнекових приводів «REA». Щодо можливостей застосування, то шнекові приводи моделей від REA2000 до REA4500 призначені для тракторів і екскаваторів масою від 1 т до 5 т (рис. 1); моделей від REA5000 до REA8000 підходять для екскаваторів масою від 4,5 т до 12 т, а шнекові приводи від моделі REA50000 до REA65000 використовують для екскаваторів масою від 20 т до 50 т.

Рис. 1. Шнекові приводи «REA» для екскаваторів масою від 1 до 5 т

В шнекових приводах використовуються героторні гідромотори фірм «Danfoss» або «Parker» в комбінації з планетарними редукторами і пропонується 36-місячна гарантія для захисту всієї приводної головки. Основними перевагами головок «REA» (RAY) є:

високоточна коробка передач з меншим шумом і довшим терміном служби;

кожна частина має серійний номер, що сприяє контролю якості продукції;

низька швидкість деформації бурильної труби з тривалим терміном служби;

дробеструйна обробка деталей не тільки забезпечує якісну обробку поверхні, але й запобігає утворенню іржі та продовжує термін служби;

якісна упаковка для надійного захисту машини, коли вона надходить на склад клієнта, що зменшує кількість після продажних проблем.

Всі планетарні приводи в лінійці сконструйовані та створені для високої довговічності, забезпечуючи універсальність і якість продукції «REA».

Привід шнека розроблений для роботи з усіма марками та моделями основної машини та доповнений рядом насадок для будь-яких потреб. Завдяки універсальності приводів здійснюється їх легке перемикання між навісними пристроями машини.

В гідроприводі обертання шнеку встановлений двоходовий клапан шнекового моменту, який є додатковою опцією цієї серії бурових приводів і дозволяє автоматично при підвищенні тиску до максимального допустимого значення розвантажити насос шляхом перепуску робочої рідини з лінії нагнітання насоса на злив в гідробак.

На рис. 2 приведені складові частини бурильного приводу REA20000.

Рис. 2. Деталі бурильного приводу REA20000: Hoses adaptor (перехідник для шлангів); Non-dislodgment Shaft (вал без деформацій); Forged hood ears (коване кріплення приводу); High quality Eaton motors (високоякісний гідромотор фірми Eaton); Epicyclic gearbox (епіциклічний редуктор); 1 – кріплення до стріли машини; 2 – перехідник для рукавів високого тиску; 3 – героторний гідромотор; 4 – планетарний багатоступеневий редуктор; 5 – вихідна частина редуктора для кріплення бурового шнеку

В табл. 1 приведені основні технічні характеристики бурильних приводів «REA» обраних 5 з 20 типорозмірів за крутним моментом: від мінімального REA2000 в 1871 Н.м до максимального REA100000 з крутним моментом 103509 Н.м. Діаметри вихідних валів знаходяться в діапазоні від 65

мм до 150 мм, діаметри з'єднувальних трубопроводів від 1/2" до 1 1/2" залежно від типорозміру бурильної головки. Мінімальні діаметри шнеків: 100 мм для моделей REA2000-REA4500; 150 мм для моделей REA5000-REA25000; 300 мм для моделей REA35000-REA100000).

Технічна характеристика декількох шнекових приводів REA

Параметр, розмірність	Модель шнекового приводу REA:						
	2000	10000	20000	35000	50000	65000	100000
БМ, т	1-2,5	10-13	13-20	20-45	20-45	20-50	20-50
M , Н.м	1871	10778	19560	35265	47389	62197	103509
p , МПа	21	24	24	31	32	35	35
q , л/хв	23-53	70-136	80-170	80-170	100-280	100-280	100-280
n , хв ⁻¹	40-92	26-45	16-33	9-24	11-30	9-25	5-13
m , кг	54	167	270	440	470	490	1350
H , мм	595	930	1150	1410	1410	1450	2010
D , мм	200	290	345	406	406	406	675
$H_{\text{шн}}$, мм	1200	1750	1750	2300	2300	2300	2300
$D_{\text{шн}}$, мм	400	900	1200	1500	1800	1800	1800

Примітки: БМ – маса базової машини для встановлення приводної головки REA; M – максимальний крутний момент; n – діапазон частоти обертання шнека; p – максимальний тиск в гідроприводі; q – діапазон витрат робочої рідини; m – маса приводного блоку; H і D – довжина і діаметр приводної головки; $H_{\text{шн}}$ – довжина шнеку; вказані максимальні діаметри шнеків $D_{\text{шн}}$.

Для вирішення завдання щодо створення безредукторного привода шляхом обрання високомомментного гідромотора замість привода з героторним гідромотором і редуктором виконаємо відповідний інформаційний пошук.

Високомомментні гідромотори повинні задовольняти вимогам щодо крутного моменту, частоти обертання, а також вихідної потужності. В каталозі REA такі параметри не приведені, тому виконаємо розрахунок потужності приводів за формулою:

$$P = \frac{M_{\text{шн}} \cdot n_{\text{шн}}}{9550}, \text{ кВт.} \quad (1)$$

де $M_{\text{шн}}$ – крутний момент, що розвиває шнек, Н.м,

$n_{\text{шн}}$ – частота обертання шнека, хв⁻¹.

Результати розрахунків потужності приводів «REA» приведені на рис. 3, де показано, що значення потужності знаходиться в діапазоні від 18 кВт до 163 кВт залежно від типорозміру.

Рис. 3. Потужність приводів REA від значення крутного моменту

Для аналізу можливості створення альтернативного безредукторного за конструкцією гідроприводного бурильного обладнання шляхом застосування високомомментного гідромотора в якості аналога обираємо привод REA10000 з максимальними значеннями крутного моменту в 103509 Н.м і частотою обертання від 5 хв⁻¹ до 13 хв⁻¹. Виконуємо такий аналіз на основі інформаційних матеріалів виробників високомомментних радіальнопоршневих гідромоторів одноциклової (ексцентрикової) і багатоциклової дії. В сучасній номенклатурі виробників знайдені такі високомомментні радіальнопоршневі

гідромотори, що мають необхідні характеристики за крутним моментом та частотою обертання:

- одноциклової дії моделі MRTE і SMA;
- багатоциклової дії MI 250 і CBP CB MB.

В табл. 2 приведені порівняльні характеристики приводу REA100000 і високомомментних гідромоторів. За крутним моментом всі високомомментні гідромотори влаштовують щодо досягнення значення в 103509 Н.м при тиску менше ніж максимальний. Але щодо показників маси, то тільки гідромотори багатоциклової дії MI 250 і CB400-360

мають перевагу на приводом REA. Конструкції гідромоторів одноциклової дії суттєво поступаються приводу REA.

Для оцінки технічного рівня за масою розглядаємо відношення маси привода або гідромотора до крутного моменту:

$$k_M = m / M_{\text{шн}}, \text{ кг/кН.м}, \quad (2)$$

де m – маса шнекового привода або гідромотора, кг,

$M_{\text{шн}}$ – крутний момент на виході шнека аба гідромотора, кН.м.

Суттєву перевагу, майже в 1,3...1,5 разів, за показником k_M мають гідромотори MI250-7(8) і СВ400-360.

Для розрахунку необхідної витрати робочої рідини для гідромотора використовуємо таку формулу:

$$Q_M = \frac{10^{-3} \cdot V_M \cdot n_{\text{шн}}}{\eta_{\text{ом}}}, \text{ л/хв}, \quad (3)$$

де V_M – робочий об'єм гідромотора, см³;

$\eta_{\text{ом}}$ – об'ємний ККД гідромотора.

Підвищений перепад тисків в гідромоторі MI250-7 значенням 37,2 МПа дає можливість мінімізувати робочий об'єм насоса в порівнянні з гідромотором MI250-8 і знизити витрату до 228 л/хв, що майже в 1,2 рази менше в порівнянні з приводом REA. Зменшення робочого об'єму насоса дає такі переваги як можливість зменшення маси і ціни насоса, втрат потужності в режимі холостого ходу, а також діаметрів трубопроводів.

Таблиця 2.

Технічні характеристики високомоментних гідромоторів з максимальним крутним моментом 103509 Н.м в порівнянні з приводом REA100000 (гідромотора з редуктором ГМР)

Модель	V_M , см ³ / Δp , МПа	$P_{\text{м.макс}}^{\text{тх}}$, МПа	q , л/хв	D x L, мм	m , кг	k_M , кг/кН.м
REA 100000	ГМР/35	35	100...280	675x1450	1350	13,0
MI250-7	17500/37,2	45	88...228	631x959	920	8,9
MI250-8	20000/32,6	45	100...260	631x959	920	8,9
СВР400-320	20100/32,4	35	101...261	940x959	1890	18,3
СВ400-360	20100/32,4	35	101...261	782x619	1060	10,2
MB400	25145/25,9	35	126...327	1044x784	1625	15,7
MRTE23000	23000/28,3	35	115...299	1014 x1215	3100	29,9
SMA-L1C1	16400/39,7	49	82...213	1140x896	2443	23,6

Примітки: 1. Над рисою вказаний робочий об'єм гідромотора за каталогом, під рисою вказаний перепад тисків, при якому розвивається крутний момент в 103509 Н.м, що відповідає характеристичі привода REA 100000;

2. $P_{\text{м.макс}}^{\text{тх}}$ – максимальний тиск згідно технічній характеристичі гідромотора за каталогом; 3. q – теоретична витрата гідромотора для створення частоти обертання в діапазоні від 5 хв⁻¹ до 13 хв⁻¹, що відповідає частоті обертання привода REA 100000; 4. D x L – діаметр та довжина привода (гідромотора); 5. m – маса привода (гідромотора).

Розглянемо технічні характеристики високомоментних гідромоторів і особливості їх застосування в буршнекових приводах.

Гідромотори багатоциклової дії серії MS фірми «Poclain Hydraulics» мають робочі об'єми від 172 см³ до 15000 см³ і створюють крутний момент від 1231 Н.м до 76320 Н.м [10]. Для гідромоторів з робочим об'ємом до 10000 см³ максимальний тиск досягає 45 МПа, для типорозміру в 15000 см³ максимальний тиск обмежений значенням 32 МПа. Маса гідромоторів від 21 кг до 460 кг. Слід відзначити позитивну конструктивну особливість гідромоторів щодо можливості зменшення робочого об'єму у два рази. Таке конструктивне рішення дає можливість працювати при зменшених зовнішніх навантаженнях з підвищеними частотами обертання і без нарощування настановної потужності насоса і приводного двигуна. Такий підхід сприяє енергозбереженню і зменшенню витрат на бурильне обладнання. Гідромотори серії MS охоплюють всі

можливі типорозміри буршнекових приводів крім REA100000 з максимальним крутним моментом. Для цього привода можна скористатися гідромоторами серії MI250, які в останні роки створила фірма «Poclain Hydraulics». Гідромотори з робочими об'ємами від 17500 см³ до 30000 см³ в одній базі мають масу 920 кг (рис. 4) [10]. Гідромотор моделі MI250 складається з валу 1, двох кулачків-копирів 2 та 3, поршневих груп 4 і 5 (поршень-ролик), блоку 6 з торцевими гідророзподільниками 7 і 8, підшипників 9 та 10, фланця 11 та ущільнення 12. Особливість конструкції полягає в тому, що розподільний вузол 6 розміщений компактно в одному блоці всередині гідромотора, а поршневі дворядні групи 4 і 5 по обидва боки від розподільного вузла. Найкращий показник моменту досягає $K_M = 5,51 \text{ кг/кН.м}$, а потужності $K_p = 1,84 \text{ кг/кВт}$, однаковий для всіх.

Рис. 4. Радіальнопоршневий багатоцикловий гідромотор серії MI 250 фірми «Poclain Hydraulics»

Гідромотори «Compact CA-Hagglunds» компанії «Rexroth Bosch Group» включають 5 серій (CA50, CA70, CA100, CA140 і CA210) з робочим об'ємом від 1256 см³ до 13200 см³ (21 типорозмір) на максимальний тиск 35 МПа і розвивають крутний момент від 7 кНм до 73 кНм [11]. Максимальна частота обертання гідромоторів від 400 хв⁻¹ до 115 хв⁻¹. Маса гідромоторів від 175 кг до 395 кг. Таким чином, гідромотори моделі Compact CA можуть бути застосовані в якості альтернативних безредукторних гідроприводів з обмеженням щодо максимального крутного моменту відносно моделі REA100000. Є конструктивне виконання гідромоторів зі шліцьовим зовнішнім та порожнистим ва-

лами. Загальний ККД гідромоторів досягає 96%, гідромеханічний 97%, що відповідає повному 93%. Для забезпечення надійної роботи гідромоторів рекомендується введення прокачування РР через корпус у межах 20 л/хв: для серій CA50/70 при потужності понад 60 кВт, для серій CA100/140/210 при 120 кВт. Гідромотори мають регульоване по робочому об'єму виконання у співвідношенні 1:2. Основними областями застосування гідромоторів є приводи обертання стаціонарних та суднових машин.

Радіальнопоршневий гідромотор моделі CA (рис. 5) включає копір 1, яким переміщуються ролики 2, що спираються на поршні 3, розміщені в радіальних розточках блоку циліндрів 5.

Рис. 5. Радіальнопоршневий гідромотор моделі «Compact CA-Hagglunds» компанії «Rexroth Bosch Group»: а – поперечний розріз; б – основні деталі при знятій задній кришці

Муфта 4 служить для передачі крутного моменту і частоти обертання від блоку циліндрів 5 з внутрішнім шліцевим валом 6 робочого органу. Вал 6 встановлений в корпусі 7 за допомогою роликових підшипників 8. На торці з'єднувального блоку 9 встановлений розподільний диск 10. Осьове зу-

силля на блок циліндрів 5 з боку розподільного диска 10 сприймається радіальним упорним роликовим підшипником 11. У гідромоторі є два отвори А і один отвір С для повідомлення з насосом і (або) гідробаком, три отвори D для відведення дренажних витоків і отвір F4 для прокачування корпусу гі-

дромотора оливою з метою охолодження вузлів тертя кочення - підшипників 8 і 11, роликів 2 та поршнів 3 в отворах блоку циліндрів 5, розподільного вузла 10. Представлений на рисунку гідромотор має 14 поршнів і копір з 8 кулачками, тобто за один оборот валу один поршень здійснює 8 робочих ходів нагнітання оливи. Найкращий показник моменту досягає $K_M = 7,15$ кг/кН.м, а потужності $K_P = 0,27$ кг/кВт для гідромотора СА 210.

Гідромотори «COMPACT CBP-Hagglunds» компанії «Rexroth Bosch Group» [12] складаються з чотирьох базових серій 140, 280, 400, 560 і 850 на максимальний тиск 35 МПа і включають 24 робочих об'єма від 5024 см³ до 52800 см³ і крутний момент від 28 кНм до 294 кНм. Частота обертання гідромоторів від 115 хв⁻¹ до 400 хв⁻¹. Гідромотор серії CBP (рис. 6) включає копір 1, ролики 2, встановлені в поршнях 3, розміщених у радіальних розточках

блоку циліндрів 4. Блок циліндрів 4 містить шлицевий отвір в осьовому розточуванні і встановлений в корпусах 7 (з'єднувальних блоках) за допомогою роликів підшипників 6. Фланець 5 гідромотора служить для кріплення до робочого органу гідрофікованої машини. Гідромотор має торцевий розподільний вузол, що складається з двох опозитних дисків 8, щодо яких обертаються торцеві площини блоку циліндрів 4 з отворами для сполучення з поршнями гідромотора. Для повідомлення з магістралями гідросистеми (насосом і гідробаком) служать отвори А і С, для зливу витоків в гідробак служать дренажні отвори D. Осьові навантаження з боку розподільних дисків на торці блоку циліндрів сприймаються радіальними упорними роликівими підшипниками, розміщеними в передньому і задньому сполучних блоках 7. Найкращий показник моменту досягає $K_M = 6,24$ кг/кН.м для гідромотора CBP 140.

Рис. 6. Радіальнопоршневий гідромотор багатоциклової дії серії «COMPACT CBP» фірми «Hagglunds Drives AB»

Гідромотори серії «Compact CB» фірми «Hagglunds Drives AB» включають 29 типорозмірів з робочим об'ємом від 15100 см³ до 70400 см³ на максимальний тиск 25...35 МПа, крутним моментом від 79 кН.м до 370 кН.м, частотою обертання 27 хв⁻¹...125 хв⁻¹ [13]. Для всіх гідромоторів зазначений гідромеханічний ККД в 98%. Маса гідромоторів від 705 кг до 1770 кг (для виконання з фланцем та отвором для встановлення шлицьового валу). Для номінальної частоти обертання встановлено мінімальне значення тиску на зливні 1,2 МПа. Гідромотори серії «Compact CB» мають постійний робочий об'єм.

Гідромотор (рис. 7) містить профільний копір 1, по якому переміщуються ролики 2, встановлені в

поршнях 3 і розміщені в радіальних розточках блоку циліндрів 6. Передача крутного моменту від блоку циліндрів гідромотора на робочий орган гідрофікованої машини може здійснюватися за допомогою муфти 4 або порожнистого шлицьового валу 5. У корпусі 7 гідромотора встановлені роликіві радіальні підшипники 8 і упорні 11 для сприйняття осьового зусилля з боку торцевого розподільного диска 10, встановленого в задній кришці 9. У задній кришці 9 є також отвори А і С для повідомлення РР з магістралями високого (насоса) і низького (злив у бак) тиску та D для відведення витоків з корпусу гідромотора в бак.

Рис. 7. Радіальнопоршневий гідромотор багато циклової дії моделі «Compact CB» фірми «Hagglunds Drives AB»

Для експлуатації гідромоторів рекомендується робоча рідина, що допускає не менше 11 ступенів навантаження за «редукторним» тестом FZG DIN 51354, температура рідини від «мінус» 35°C до 70°C, клас чистоти 18/16/13 згідно ISO 4406:1999, діапазон коефіцієнта кінематичної в'язкості в межах від 20 сСт (мм²/с) до 10000 сСт. Рекомендований індекс в'язкості ІВ від 100 до 150. Допускається експлуатація гідромоторів на вогнестійких робочих рідинах. Гідромотори мають конструктивні виконання у 2 або 4 отвори для сполучення з магістралями насоса. Збільшення кількості отворів дозволяє знизити гідравлічні втрати та підвищити максимальні ККД гідромотора на 1%. Об'ємні втрати в гідромоторах (внутрішні та зовнішні витіки) становлять від 7 л/хв до 23 л/хв (залежно від робочого об'єму) при тиску 35 МПа і в'язкості рідини в 40 сСт.

Для експлуатації в замкненому ланцюгу циркуляції робочої рідини рекомендується промивання гідросистеми шляхом скидання 15% частини витрати в гідробак. Крім того, фірма дає вказівку, що

максимальна потужність гідромотора без прокачування рідини через корпус не повинна перевищувати 120 кВт для базової моделі CB в 280 кВт і 170 кВт для базових моделей CB 400...1120. Для роботи на низьких частотах обертання (менше 3 хв⁻¹) рекомендується використати робочу рідину підвищеної в'язкості та конструкції поршня типу coated piston and cam rollers.

Слід також звернути увагу на радіальнопоршневі гідромотори одноциклової дії, які широко застосовують в будівельно-дорожніх машинах. Так фірма «Rotary Power» (Англія) [14] має досвід застосування гідромоторів моделі SMA в подрібнювачах ґнїв, траншеєкопачах та для вирівнювання місцевості (рис. 8). Типорозмірний ряд гідромоторів складає 15 моделей з робочим об'ємом від 2000 см³ до 16400 см³ на максимальний тиск 49 МПа, що дозволяє створити крутий момент в 100000Н.м і створити безредукторний бурильний привід як аналог моделі REA100000. Але такий привід суттєво поступається за масою приводу REA100000.

Рис. 8. Машини, в яких застосовують гідромотори SMA: а – подрібнювач ґнїв; б – траншеєкопач; в – вирівнювач місцевості

На рис. 9 приведена конструкція гідромотора SMA, на якому позначені такі основні деталі: piston pad (опора поршня); piston (поршень); distributor end cover (кришка розподільника); distributor sealing

ring (кільцеве ущільнення розподільника); distributor (розподільник); cylinder block (блок циліндрів); crankcase (корпус); piston seal (ущільнення поршня); drive end cover (торцева кришка приводу);

taper roller bearing (конічний роликовий підшипник); crankshaft (ексцентриковий вал); seal cover (корпус ущільнення); coupling (муфта).

Рис. 9. Радіальнопоршневий гідромотор ексцентрикової дії моделі SMA

Широкий досвід застосування в бурильних приводах мають гідромотори одноциклової дії моделі MR (рис. 10) фірми «Calzoni» (Італія), які рекламуються також фірмою «Parker» (США) [15].

Рис. 10. Радіальнопоршневий гідромотор одноциклової (ексцентрикової) дії моделі «MR-Calzoni»

Гідромотор має ексцентрикові вали 1, циліндри 2; сферичні поверхні головок циліндрів 3; сферичні опори циліндрів 4 в корпусі; нерухомий розподільний диск 5; обертовий розподільний диск 6; поршень 7 для підтиску диску 6; 8 – муфта. Робоча рідина в поршневій порожнині позначена літерою А. Принципово за своїми технічними параметрами гідромотори MR задовольняють за значеннями крутних моментів бурильні приводи REA всіх типорозмірів, але також суттєво поступаються їм за масою.

При створенні альтернативних гідроприводів з високомоментними гідромоторами треба також відмітити, що наприклад, при використанні гідромотора MI250 фірми «Poclain Hydraulics» крім зменшеної маси (920 кг і 1350 кг в приводі REA100000,

відповідно) вдається також зменшити витрату робочої рідини, що дає можливість зменшити робочий об'єм і масу насоса.

Слід визначити, що коректна оцінка застосування високомоментних гідромоторів в якості безредукторних гідроприводів повинна базуватися на результатах функціонально-вартісного аналізу. Крім того, треба оцінювати динамічні характеристики альтернативних приводів. Наприклад, проведені розрахунки динаміки гідропривода з гідромотором «СВм6000-Hagglunds» компанії «Rexroth Bosch Group» [16] вказали на необхідність попереднього моделювання технологічного процесу його роботи з урахуванням моментів інерції обертових

мас, опору зовнішнього навантаження та інтенсивності подачі насоса. Всі ці фактори істотно впливають на функціонування гідропривода з точки зору зниження максимального тиску при пуску і запобігання падінню тиску нижче атмосферного при його зупинці.

Висновки

1. Порівняння технічних характеристик бурових героторних з редукторами приводів та високомоментних радіальнопоршневих гідромоторів показали принципову можливість застосування останніх в якості безредукторної альтернативи.

2. Високомоментні радіальнопоршневі гідромотори багатоциклової дії

MI250-7(8) фірми «Poclain Hydraulics» мають суттєву перевагу за масою і витратою оливи перед героторними редукторними приводами REA100000 фірми «RAY Attachments». Ці переваги дають можливість створити альтернативний гідропривод бурової установки з меншою масою не тільки за рахунок гідромотора, а і насоса зі зменшеним робочим об'ємом.

3. Подальшими етапами в напрямку застосування високомоментних радіальнопоршневих гідромоторів в мобільних бурових комплексах є проведення експериментальних досліджень і функціонально-вартісного аналізу.

Список літератури

1. https://budagromash.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/catalog_product.pdf (дата звернення: 22.01.2026).
2. Виробник екскаваторів, навантажувачів та бурильно-кранових машин (Машинобудівна компанія «БУДАГРОМАШ»). – 67 с.
3. <https://flagma.ua/burilno-kranovaya-ustanovka-bku-1mkt-o3920365.html> (дата звернення: 22.01.2026).
4. [https://flagma.ua/uk/burilno-kranovaya-spetstekhnika-ta-navisne-obladnannia-marok-bku-](https://flagma.ua/uk/burilno-kranovaya-spetstekhnika-ta-navisne-obladnannia-marok-bku-1mk-mekhanika-o1856267.html)

[1mk-mekhanika-o1856267.html](https://flagma.ua/uk/burilno-kranovaya-spetstekhnika-ta-navisne-obladnannia-marok-bku-1mk-mekhanika-o1856267.html) (дата звернення: 22.01.2026).

5. <https://hydrolider.com.ua/ua/p2052306722-oborudovanie-burilno-kranovoe.html> (дата звернення: 22.01.2026).

6. <https://yamobur.prom.ua/ua/p542442511-yamobur-burilno-kranovaya.html> (дата звернення: 22.01.2026).

7. <https://www.belltec.net/hydraulic-auger-drives/> (дата звернення: 22.01.2026).

8. <https://digga-ce.com/en/augers-drives/premium-drives/> (дата звернення: 22.01.2026).

9. <https://www.rayattachments.com/REA2500-Excavator-Earth-Auger-Auger-Drill-for-1-5-3T-Excavator-pd46467927.html> (дата звернення: 22.01.2026).

10. SELECTION GUIDE. 2021. PRODUCT-SYSTEMS-SERVICES. POCLAIN HYDRAULICS. A02486C-2021. 176 p.

11. Product Manual Compact CA EN 396-10h. 2011. 32 p.

12. Product Manual COMPACT CBP EN834-4h. 2011. 32 p.

13. Product Manual COMPACT CB EN734-7h. 2011. 32 p.

14. <https://rotarypower.com/products/sma-motors/> (дата звернення: 22.01.2026).

15. <https://www.parker.com/Literature/PMDE/Catalogs/H-TLS/MRT-MRTE-MRTF.pdf> (дата звернення: 22.01.2026).

16. Аврун Г.А., Пімонов І.Г., Щербак О.В., Мороз І.І., Шевченко Д.М. Аналіз технічних характеристик високомоментних гідромоторів з обмеженнями на основі динамічних розрахунків. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати: Bulletin of National Technical University «KhPI». Series: Hydraulic machines and hydraulic units: зб. наук. пр. Нац. техн. ун-тет «Харків. політехн. ін-т. Х. : НТУ «ХПІ», 2022. № 2. С. 24-32.